

Título:

“MIPYMES y el Desarrollo Económico Local, en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, El Salvador”

Autor:

Mg. Verónica Elizabeth Gutiérrez de Argueta <https://orcid.org/0000-0003-4992-7467>

Universidad Don Bosco, El Salvador.

Co-autor:

Dr. Andrew Cummings

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador

Publicado en enero 2019, Revista Española de la Universidad de Cádiz, España:
<http://mercadotecniaydesarrollosostenible.es/> (a la fecha, ya no existe dicha revista).

Resumen

Este documento aborda elementos de una investigación realizada en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, El Salvador, en relación a los indicadores de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MIPYMES y su incidencia en el Desarrollo Económico Local de (DEL) de dicha ciudad, a través de una metodología cuali-cuantitativa, con el fin de conocer y describir los procesos y funcionamientos del tejido empresarial, de los sectores económicos más representativos, para el mejor establecimiento de políticas públicas, que favorezcan al DEL del territorio.

Abstract

This document addresses elements of an investigation carried out in the city of Cojutepeque, department of Cuscatlán, El Salvador, in relation to the indicators of Micro, Small and Medium Enterprises and its incidence in the Local Economic Development, of said city, through a qualitative-quantitative methodology, in order to know and describe the processes and operations of the business fabric, of the most representative economic sectors, for the best establishment of public policies, that favor the Local Economic Development of the territory.

Palabras clave

Mipymes, Empresas, Cojutepeque, Ciudad intermedia, Desarrollo Económico Local.

Keywords

Mipymes, Enterprise, Cojutepeque, Intermediate City, Local Economic Development.

I. Introducción

Esta investigación se realizó en el municipio de Cojutepeque, cabecera departamental de Cuscatlán, El Salvador, una localidad considerada como ciudad intermedia. La investigación describe la relación de incidencia en el Desarrollo Económico Local en dicha ciudad, protagonizadas por el tejido empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), con el fin de conocer los procesos entre los actores que protagonizan el Desarrollo Económico Local (DEL), así como las necesidades del mismo, dado que un buen conocimiento de los territorios, llevaría a una mejor articulación de políticas al interior del municipio y políticas públicas.

La metodología aplicada fue mixta, siendo de tipo cuali-cuantitativo, involucrando para el análisis cualitativo, entrevistas a profundidad y grupos focales de actores como: alcaldesa y funcionarios de la municipalidad, empleadores del tejido empresarial MIPYMES, funcionarios de instituciones gubernamentales que apoyan al DEL en el municipio y otros considerados clave dentro del proceso. Para el análisis cuantitativo, se correlacionaron variables en SPSS V 22.0, de cifras de resultados del tejido empresarial MIPYMES, con el Índice de Desarrollo Humano IDH, presentado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde una de sus dimensiones involucra el aspecto económico, que está relacionado con el Desarrollo Económico Local.

Con los resultados obtenidos se demostró la intensidad de la participación de algunos sectores del tejido MIPYMES, tanto en un resultado numérico como descriptivo, en relación al favorecimiento del DEL en la ciudad de Cojutepeque, identificando así sus necesidades y potencialidades, brindando ello la posibilidad de mejorar las políticas locales que favorezcan a la ciudad; La finalidad de esto es conocer las dinámicas al interior de las localidades en

relación al DEL, para un planteamiento de nuevas propuestas de políticas públicas, donde podrían favorecerse otras ciudades similares al municipio de Cojutepeque.

II. Ciudad de Cojutepeque

2.1 Origen y etimología

La ciudad de Cojutepeque es la cabecera del departamento de Cuscatlán, uno de los departamentos de la zona central del país El Salvador, Centroamérica; se encuentra ubicado a 34 kilómetros al oeste de San Salvador, que es la capital del país, con una elevación promedio de 870 metros sobre el nivel del mar.

Jorge Lardé y Larín, narran en su libro *El Salvador: Historia de sus Pueblos, Villas y Ciudades*, que la población de Cojutepeque es “la más importante del departamento de Cuzcatlán, fue fundada por indios yaquis o pipiles en tiempos inmemoriales, pues como tal ya existía en los duros momentos de la conquista peninsular. Su nombre autóctono significa literalmente "cerro de las pavas" (Lardé y Larín, Jorge, 2010). Para los mismos autores Lardé y Larín, el nombre de Cojutepeque proviene de dos voces o raíces del idioma náhuatl, que son: “coju”, que significa “pava” y “tepec”, que significa “cerro”.

Con base al documento *Cojutepeque Te Quiero la Tierra del Chorizo y del Fomento del Empleo* presentado por la Comisión de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), con el apoyo de la Fundación DEMUCA financiada por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, se visualiza a Cojutepeque con *Una visión compartida, la población de emprendedores y emprendedoras, artesanos y artesanas y del sector empresarial caminan por la senda del desarrollo, gracias a una gestión municipal que promueve políticas innovadoras para fortalecer la economía local y forjar mejores condiciones a la población, convirtiéndose en un municipio modelo de Desarrollo Económico* (COMURES, s.f).

2.2 Distribución Política

Cojutepeque, como cabecera departamental de Cuscatlán, posee un área de 31.43 km², de los cuales 29.2 Km² corresponden al área rural y 2.2 Km² a su zona urbana, se encuentra ubicado a 34 Kms. al oeste de la Capital de El Salvador, San Salvador, con una elevación promedio

Tabla 1 *Unidades económicas departamento de Cuscatlán por municipio, sector y tamaño.*

Unidades Económicas departamento de Cuscatlán, por municipio y sector

Municipio	Total		Agroindustria		Comercio		Construcción		Electricidad		Industria		Servicios		Transporte	
	Unidades económicas	Personal ocupado														
Total	4305	9574		10	2732	5322	2	6	2	13	431	992	1094	3125	43	106
Candelaria	87	178			59	116					14	31	14	31		
Cojutepeque	2567	6158			1594	3325	1	4	1	12	240	621	692	2102	39	94
El Carmen	66	117			42	65					12	25	12	27		
El Rosario	20	42			9	13					2	3	9	26		
Monte San Juan	32	62			20	39					2	7	10	16		
Oratorio de Concepción	32	50			21	35					4	5	7	10		
San Bartolomé Perulapán	104	219			67	133					10	13	27	73		
San Cristobal	30	47			21	33					1	1	8	13		
San José Guayabal	156	266			108	151					9	18	39	97		
San Pedro Perulapán	270	539			187	354					46	90	37	95		
San Rafael Cedros	319	648			199	359	1	2	1	1	23	50	92	227	3	9
San Ramón	38	67			27	46					5	9	6	12		
Santa Cruz Analquito	61	133	1	10	42	91					8	14	9	15	1	3
Santa Cruz Michapa	104	199			70	131					20	43	14	25		
Suchitoto	389	789			245	389					33	57	111	343		
Tenancingo	30	60			21	42					2	5	7	13		

Unidades Económicas departamento de Cuscatlán, por tamaño

Clasificación empresarial	Total		Agroindustria		Comercio		Construcción		Electricidad		Industria		Servicios		Transporte	
	Unidades económicas	Personal ocupado														
Total	4305	9574		10	2732	5322	2	6	2	13	431	992	1094	3125	43	106
Microempresa	4235	8350	1	10	2717	5013	2	6	1	11	423	851	1049	2399	42	70
Pequeña Empresa	69	1144			14	229			1	12	8	141	45	726	1	36
Mediana Empresa	1	80			1	80										

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012 MINEC-DIGESTYC

Para el caso de la clasificación por tamaños, se observa que el tejido empresarial se ve representado en las Microempresas, que a nivel departamental suman 4,235 del total de 4,305, siendo el 98.4% del total de empresas, seguido de la pequeña empresa, con 69 unidades, representando un 1.6% y la mediana un 0.02% con una unidad económica nada más.

Dentro de estas clasificaciones por sectores, el Directorio no muestra la clasificación de las unidades económicas por tamaño Micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYME a nivel municipal, solo departamental, en este caso de Cuscatlán.

III. Marco Teórico

Latinoamérica y el Caribe es una región que ha sido considerada por años la más desigual del mundo, en términos de la distribución de los ingresos, reforzando en alguna medida a la dimensión de la pobreza general; en un comunicado de la CEPAL, menciona que: “Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los últimos años, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región” (CEPAL, 2016).

En el caso de Centroamérica, El Salvador sigue siendo el país que menos crece en la región; en una publicación de la revista SUMMA, titulada ¿Por qué El Salvador es el país de Centroamérica que menos crece? ¹, de Octubre 2015, se indicó que tanto el Fondo Monetario Internacional y El Banco Mundial, mantenían la perspectiva que la economía salvadoreña seguirá creciendo a un ritmo lento, apenas por encima del 2% anual, y por debajo de sus demás vecinos de la región centroamericana.

En El Salvador, el tema económico ha sido una problemática que se aborda en varios contextos, con el fin de estudiar factores que ayuden a determinar las causas y posibles soluciones ante problemas prioritarios como la pobreza, el desempleo y baja calidad de vida, resultado de problemas económicos que vienen de años atrás, teniendo como una de las crisis más recientes la del año 2008, que afectó la economía del país específicamente en 2009.

Fuentes y Ramos, coinciden con la importancia de conocer más estas ciudades, cuando citan en su artículo que *estudiar las ciudades intermedias localizadas en las regiones periféricas, de las áreas metropolitanas que, sin contar con las ventajas competitivas y comparativas de las grandes ciudades, parecen estar afrontando, desde iniciativas y acciones locales, dinámicas de desarrollo propias y novedosas de los territorios, lo cual las posiciona en un papel de intermediación estratégica para el desarrollo social, económico y ambiental local, regional y nacional* (Fuentes, P. & Ramos, R., 2012, p. 436).

Por tanto, si las ciudades intermedias, representan territorios que no cuentan con las ventajas de las grandes ciudades, éstas afrontan sus propias y novedosas dinámicas de desarrollo, por tanto, es vital entonces el estudio de las mismas, para conocer las dinámicas de su tejido empresarial, su Desarrollo Económico Local y las necesidades de políticas que posean, para trasladarlas a las políticas públicas y mejorar el apoyo que reciban del Gobierno Central.

Son varios estudios los que resaltan la importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico y su papel fundamental en la generación de empleos, alcanzando un promedio del

¹ Tomado de <http://www.revistasumma.com/por-que-el-salvador-es-el-pais-de-centroamerica-que-menos-crece/> capturado el 18 de Noviembre de 2016.

64.26%, del total de empleos en los países que se abordaron, los cuales son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Saavedra, et al, concluye en relación a las MIPYMES, la necesidad de favorecerlas a través de la generación de políticas, como indica Saavedra, al afirmar que *Se hace cada vez más necesario generar políticas que permitan fomentar y proteger a este tipo de entidades económicas ya que, como se ha demostrado, son un sector predominante en las economías latinoamericanas y tienen una gran importancia económica y social.* (Saavedra G. et al, 2008, p. 133).

El especialista en el tema del Desarrollo Económico Local, Francisco Albuquerque, junto a Patricia Cortés, compiladores del libro Desarrollo económico local y descentralización en América Latina: Análisis comparativo, plantean que *La visión del desarrollo económico local da prioridad a las microempresas y pequeñas empresas, a causa de la alta proporción que representan dentro de las empresas latinoamericanas, su presencia territorial dispersa en el interior de los países y su importancia para el empleo y la generación de renta, todo lo cual permite elaborar una política de innovación productiva y empresarial coherente con los objetivos de equidad social desde una perspectiva no exclusivamente asistencial* (Albuquerque & Cortés, 2001, p. 13).

En otro estudio de casos de Desarrollo Económico Local en América Latina, realizado por Llorens, J., Albuquerque F. y Del Castillo J. 2002, quienes mencionan algunas necesidades que presentan las empresas locales, cuando afirma que “A diferencia de los tratamientos tradicionales de tipo asistencial, se reconoce el papel crucial que desempeñan las micro y pequeñas empresas en el desarrollo local pero también su fragilidad y la necesidad de superar modelos arcaicos de gestión” (Llorens, J., Albuquerque, F., Del Castillo, J., 2002, p. 28).

En el documento de la ponencia El Desarrollo Económico local en América Latina. Estrategia Política basada en la Construcción de Capital Social, impartida por Gallicchio, E., se menciona la reiteración del potencial de las MIPYMES en la generación de empleos locales, pero, que sin embargo, se ha dejado de considerar un aspecto importante, que es “el apoyo a

nivel de plan de empresa, diagnóstico estratégico de la misma, y la capacitación del personal y de los gestores de la misma” (Gallicchio, E., 2004, p. 17).

Por tanto, es relevante el estudio de ciudades intermedias, con tejido MIPYMES representativo, dado que según algunos de los estudios presentados anteriormente, abonan en buena medida al desarrollo económico de los territorios, con ello se podrá identificar necesidades y potencialidades de los mismos, que serán de utilidad para para mejorar las políticas locales en apoyo al DEL y trasladar estas al Gobierno Central.

3.1. MIPYMES

En El Salvador, El Ministerio de Economía (MINEC), a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) clasifica a las MIPYMES, de la siguiente manera:

Tabla 2 *MIPYMES en El Salvador*

Clasificación por tamaño	No. Empleados	Ingresos Brutos Anuales
Microempresa	Hasta 10	Hasta \$100,000.00
Pequeña	Hasta 50	Hasta \$1,000,000.00
Mediana	Hasta 100	Hasta \$7.0 Millones
Gran Empresa	Más de 100	Más de \$7.0 Millones

Fuente: Directorio de Unidades Económicas. El Salvador 2011-2012. DIGESTYC.

Existen otras clasificaciones de otras instituciones, quienes además de considerar el número de empleados como un criterio consideran otros, tal es el caso del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), que considera el monto de los activos; y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), que clasifica además, con base al total de activos fijos, el tipo de organización, el nivel de tecnología y la participación en el mercado. Pero para efectos de este estudio, se trabajará con la clasificación de la tabla 2, emitida por el MINEC.

3.2 Desarrollo Económico Local (DEL)

Existen varias definiciones de DEL, pero una muy interesante es la que plantea Albuquerque y Cortés, definiéndolo como:

Un proceso de transformación de la economía y la sociedad de un determinado territorio orientado a superar las dificultades y exigencias del cambio estructural en el actual contexto de creciente competitividad y globalización económica, así como de mayor valorización de la sostenibilidad ambiental, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población de ese territorio. Para ello se requiere una actuación decidida y concertada entre los diferentes actores locales, públicos y privados, a fin de crear un entorno territorial que fomente las actividades productivas en general (y en especial las que corresponden a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas), para utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos endógenos y aprovechar las oportunidades de dinamismo exógeno o el dinamismo de las actividades empresariales presentes en el territorio. (Albuquerque & Cortés, 2001, p. 12)

Donde se puede evidenciar un cambio positivo en la estructura de un territorio, con la participación activa de actores dentro del mismo, como clave para obtener buenos resultados en conjunto; Destacando que, el trabajo de los actores, debe estar articulado, hacia el aprovechamiento de recursos internos de su territorio, creando sinergias que busquen fortalecer las capacidades de dicho territorio. Otro punto importante en esta definición es que se evidencia la importante participación del sector empresarial, que mueve la productividad en el territorio, y que por ello, deben establecerse políticas y estrategias para su buen funcionamiento, que trasciendan al gobierno central.

IV. Metodología

A manera de esquematizar la forma de trabajo, de cada una de las partes de la metodología, se presenta a continuación un esquema, que muestra las etapas ejecutadas en la investigación, aclarando que algunas fueron simultáneas:

Figura 2 Propuesta esquemática del Proceso Metodológico

Fuente: Elaboración propia.

Análisis cuantitativo Departamento de Cuscatlán

Para el análisis cuantitativo, se desarrollará para el departamento de Cuscatlán, cuya cabecera departamental es Cojutepeque, debido a que para realizar el análisis de correlación se necesita más de un dato para su corrida, por tanto, se desarrollará con los 16 municipios con que cuenta Cojutepeque. Se tomarán los datos más recientes de las estadísticas, es decir el IDH de 2009, publicado por PNUD, los datos del Directorio de Establecimientos de la DIGESTYC publicado en 2011, con un ajuste en 2012, además de los datos del último censo poblacional 2007.

En SPSS V 22.0, se vaciaron las variables en estudio y se corrieron en una correlación bivariada, que consta de dos grandes análisis: El nivel de significación y el coeficiente de correlación; el primero indica la pauta para determinar el grado de significancia de la relación entre las variables, que al resultar menor que 0.05 indica que “sí” existe correlación estadísticamente significativa, contrario a si resultara igual o mayor a 0.05, en cuyo caso indicaría la no existencia de una correlación significativa. El segundo se refiere al coeficiente de Pearson, que indica el grado de relación entre las variables, relación que está determinada a través de dicho coeficiente representado por “R”, éste coeficiente puede variar de -1 a +1, de esa forma, la relación que puede encontrarse entre las dos variables, puede ser de tres tipos:

- **Negativa.** Representada por un coeficiente con signo negativo. Si el $R = -1$, indica una relación lineal negativa perfecta. Donde, si la variable A incrementa “n” veces su valor, y por el contrario la variable B disminuye exactamente “n” veces su valor y viceversa.
- **Nula.** Representada por el cero o por cifras cercanas a cero, negativas o positivas. Un $R = 0$ representa que no existe relación alguna entre las dos variables. Sea cual sea las veces que A incremente, no influye en el aumento o disminución en B y viceversa.
- **Positiva.** Representada por un coeficiente con signo positivo. Si el $R = 1$, indica una relación lineal positiva perfecta. Donde, si la variable A incrementa “n” veces su valor, también la variable B incrementa exactamente “n” veces su valor y viceversa.

La existencia de relaciones entre las variables, estará dada por este análisis numérico, por tanto resultados obtenidos determinan la existencia o no de una relación, que complementará la segunda parte de la investigación con el estudio de caso.

Para Ramírez, generalmente, las correlaciones entre ± 0.15 y ± 0.30 se consideran como bajas; entre ± 0.30 y ± 0.40 como moderadas, entre ± 0.50 y ± 0.70 como moderadamente altas; entre ± 0.80 y ± 0.90 como altas; y más de ± 0.90 muy altas (Ramírez, E., 2014).

Dado algunos vacíos que presenta Ramírez, en esta clasificación de intensidad de las correlaciones, como se presenta a continuación:

Tabla 3 *Categorías intensidad de correlaciones*

Rangos		Categoría
± 0.10	± 0.15	Bajas
± 0.30	± 0.40	Moderadas
± 0.50	± 0.70	Moderadamente Altas
± 0.80	± 0.90	Altas
Más de 0.90		Muy altas

Fuente: Elaboración propia, a partir de consideraciones de Ramírez.

Donde algunos valores se quedan fuera de las categorías, como es el caso de correlaciones mayores de 0.15 pero menores de 0.30, se construyó la siguiente clasificación, a partir de la original, ampliando los rangos de las categorías:

Tabla 4 *Categorías intensidad de correlaciones - modificada*

Rangos		Categoría
± 0.01	± 0.29	Bajas
± 0.30	± 0.49	Moderadas
± 0.50	± 0.79	Moderadamente Altas
± 0.80	± 0.90	Altas
Más de 0.90		Muy altas

Fuente: Elaboración propia

Al haber realizado el análisis de correlación, se tomaron aquellas R con un coeficiente arriba de 0.30, consideradas como grado de incidencia moderada, y posteriormente se procedió a mostrar los gráficos generados por el programa SPSS, para una mejor interpretación visual. Toda la información recabada, proveniente del análisis cuantitativo, complementada con el análisis cualitativo que se muestra en el próximo apartado, podrá abonar a la caracterización de las relaciones existentes entre DEL y MIPYMES, en el territorio nacional, ayudando a responder a las interrogantes planteadas en este estudio. A continuación se muestra la

composición empresarial que tiene el municipio de Cojutepeque, por sectores, para tener una mejor idea sobre el tipo de empresas que prevalecen en el municipio en estudio:

Tabla 5 *Empresas por sectores Municipio de Cojutepeque*

Sector	No. De Unidades económicas 2011_12	%
Comercio	1,594	62.10%
Servicio	692	26.96%
Industria	240	9.35%
Transporte	39	1.52%
Construcción	1	0.04%
Electricidad	1	0.04%
Agroindustria	0	0.00%
Total	2,567	100.00%

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de DIGESTYC (2012).

Esto permite visualizar un panorama mejor sobre el sector predominante en el municipio, y se observa que el sector económico liderado en el municipio es el Comercio, con un 62.10%, seguido del sector de servicio, con un porcentaje de 26.96%.

Cojutepeque tiene el mayor IDH entre los 16 municipios del departamento de Cuscatlán, lo que indica que es una ciudad con mejor desarrollo humano en el Departamento; podría considerarse también, que posee mayor potencial para los negocios, en relación al resto de municipios del departamento.

V. Resultados

5.1 Cuantificación de la relación MIPYMES-IDH, en el departamento de Cuscatlán.

Este análisis se realizó para conocer el comportamiento de las relaciones entre las variables, de los 16 municipios del departamento de Cuscatlán, donde se encuentra Cojutepeque, como la cabecera departamental.

Al haber corrido los indicadores de densidad MIPYMES con el IDH de cada uno de los municipios del departamento, se tiene que:

Tabla 6 *Resumen de correlaciones departamento de Cuscatlán*

Correlación con IDH	Indicador Densidad	2009	Categoría
Número de MIPYME por población	No. Micro por población	0.711	Moderadamente alta
	No. PYME por población	0.588	Moderadamente alta
Número de MIPYME por Km2	No. Micro por Km2	0.635	Moderadamente alta
	No. PYME por Km2	0.606	Moderadamente alta
Número empleo generado MIPYME por PEA	No. Empleos Micro por PEA	0.667	Moderadamente alta
	No. Empleos Pequeña por PEA	0.608	Moderadamente alta

Fuente: Elaboración propia

Se observa que todas las correlaciones son positivas, con intensidad moderadamente alta, lo que indica que tanto el número de MIPYMES, como el empleo que estas generan, incide de forma positiva en el IDH del municipio, con una intensidad significativa. Sobre todo el número de micro empresas, con un valor de 0.711 en el número de ellas, siendo para la relación el grupo más significativo, en relación a las pequeñas y medianas, al igual que en las otras dos categorías.

Tabla 7 *Cuantificación de las correlaciones departamento Cuscatlán*

Elementos	Descripción
Tipo de relación estadística entre indicadores MIPYMES-IDH, en el departamento de Cuscatlán.	Todas las correlaciones, resultaron positivas , lo que indicaría que las variables del tejido MIPYME inciden de manera positiva en el IDH y viceversa, es decir, al incrementar los indicadores MIPYME, ya sea en número de empresas o número de empleo generado, estaría incrementando el indicador agregado IDH; Y a su vez, al disminuir los indicadores de las MIPYMES, ya sea número de MIPYMES o empleos generados, disminuiría el IDH.
Intensidad de la relación estadística entre MIPYMES-IDH, en el departamento de Cuscatlán.	Las relaciones resultaron ser mayores que las mostradas en el nivel nacional, ya que todos los coeficientes se posicionaron en la categoría “ Moderadamente alta ”, que va de 0.50 a 0.79, lo que refiere un tipo de relación significativa o de mayor fuerza que en la escala nacional. Por otra parte, la intensidad de la relación entre los tamaños de empresas analizadas, clasificados en micro por un lado y pequeñas y medianas por otro, el sector micro presenta una mayor intensidad que el pequeño y mediano en los tres análisis. Esto hallazgo podría sugerir que las dinámicas al interior del departamento están más fortalecidas que las dinámicas a nivel nacional, siendo un punto positivo para el departamento, y ello podría ser gracias al dinamismo de su cabecera departamental, que alberga la mayor parte del tejido empresarial del departamento.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, esta relación numérica, se queda a un nivel puramente cuantitativo, y para conocer las dinámicas a profundidad, se debe estudiarlas para poder describirlas. Porque si bien es cierto, que con todo este análisis se ha demostrado que el número de empresas y el número de empleo generado por MIPYMES, incide de manera positiva en el IDH, pero no se demuestra con ello, que la calidad del empleo que generan estas empresas sea el adecuado. Por ello se procedió al estudio de campo, a través del caso, que proporcionará información que complementa estos hallazgos obtenidos a nivel estadístico.

5.2 Estudio de Caso en Cojutepeque

Al conocer los distintos estudios que se han abordado, se identificó la importancia de las MIPYMES en DEL, sin embargo, los estudios también han identificado algunas limitantes

con las que cuentan, entre los que está la problemática de las microempresas, planteada por Albuquerque & Cortés, que se tomó de base para intentar diagnosticar las situación de las MIPYMES, con la información recopilada en el estudio de campo:

Tabla 8 *Análisis MIPYMES en el municipio de Cojutepeque, con base a problemas identificados por Albuquerque.*

Problemas	Situación MIPYMES Cojutepeque
Bajo nivel de capacitación empresarial y tecnológica.	Se tiene evidencia de esta problemática en el sector de la microempresa, donde el nivel de capacitación es casi nulo en el sector informal, son pocas microempresas dentro del ámbito formal, que tratan de capacitar a sus empleados y a tratar de innovar sus procesos productivos, solamente las que integran el programa Un Pueblo Un Producto (UPUP) y algunas asesoradas por CONAMYPE, siendo estos los programas que les gestionan y apoyan con talleres y capacitaciones para mejorar sus procesos.
Dificultad de acceder al financiamiento de mediano y largo plazo.	En el municipio, existe facilidad de acceso al financiamiento de microempresarios, pero, la cultura del sector microempresario informal, dentro de los mercados, no toma financiamientos de instituciones reguladas, optando por el servicio de usureros que en ocasiones podrían triplicar la tasa de interés que el banco ofrece.
Baja tasa de innovación tecnológica.	La mayoría de microempresarios, indicaron no contar con procesos innovadores o maquinarias con tecnología para su negocio, con excepción de una microempresa de la industria de alimentos y una pequeña empresa cafetalera. La percepción de las empresas en este punto, estaba relacionada a desembolsar una cantidad fuerte de dinero, más que una visión de inversión, que le aseguraría mejores y estables flujos a futuro.
Escasa calidad y diferenciación del producto.	Los empresarios indicaron tener productos y servicios de alta calidad, pero a pesar de ello, el sector microempresario indicó no estar preparado para competir con otros en un mercado más amplio. Se han encontrado productos generados en territorios aledaños al municipio, como frutas y hortalizas, cuya calidad es bastante buena, producidos por un grupo de mujeres dedicadas a la agroindustria.
Dificultades en la comercialización.	Se relacionó esta problemática con la baja capacidad empresarial, donde todo el sector empresarial coincidió en la necesidad de formarse y capacitarse para

Problemas	Situación MIPYMES Cojutepeque
	la mejora de procesos, sin embargo, solo las medianas empresas mostraban interés en conocer nuevos canales de distribución de sus productos.
Escasa presencia y tradición exportadoras	Solo se encontró empresas que exportan, en el programa UPUP, una minoría de las asesoradas por CDMYPE y CONAMYPE. Un caso exitoso de exportación ha sido en la industria de la elaboración de capiruchos; el resto de empresas desconocían los programas de asesoría y apoyo para la exportación, además de mostrar poco interés en el tema.
Bajo grado de asociacionismo y cooperación empresarial.	La integración horizontal, es decir la unión de empresas para crear fuerza en el mercado, es una característica común que se encontró en las empresas asesoradas por CDMYPE-UNICAES, dado que los mismos asesores sugieren esta estrategia, teniendo un caso de éxito dos zapaterías, que se unieron para lograr fabricar pedidos grandes. Fuera de esta área, no se identificaron asociaciones entre empresarios, tampoco el interés de hacerlo.
Reducida sensibilidad ambiental	En entrevistas, se abordó el tema de la RSE, lo sorprendente de esto es la falta de conocimiento de todo el sector empresarial en el tema, dado que la terminología solo fue identificada por pocas MIPYMES, pero el menor conocimiento estaba en el sector de la microempresa, sobre todo el informal.

Fuente: Elaboración propia.

Esto demuestra que en las problemática de: baja capacitación empresarial y tecnológica, baja tasa de innovación, dificultades en la comercialización, escasa presencia y tradición exportadora, bajo asociacionismo y la reducida sensibilidad ambiental, coinciden con lo afirmado por Albuquerque y Cortés, sin embargo, en la dificultad para acceder al financiamiento y la escasa calidad del producto, no representa un problema mayor para las MIPYMES en Cojutepeque. Con todos estos esfuerzos realizados por los actores locales, se puede analizar los elementos considerados en la definición de Desarrollo Económico Local de Albuquerque y Cortés, 2001, que consideran a DEL con elementos como:

Tabla 9 Análisis DEL en el municipio de Cojutepeque

Elementos en DEL	Análisis en Cojutepeque
<i>Proceso de transformación de la economía y la sociedad de un determinado territorio, superando dificultades.</i>	Aunque no exista un modelo de desarrollo económico local en el municipio, existen transformaciones que han sido protagonizadas por el tejido MIPYME en los últimos años, tal es el caso del incremento en el número de empresas, que a su vez, ayudan a dinamizar los ingresos de la población, así como a generar más empleo.
<i>Mayor valorización de la sostenibilidad ambiental, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población de ese territorio.</i>	No se evidenció la existencia de una concientización sobre la sostenibilidad ambiental en el municipio, ni del tejido MIPYME, actores locales, ni programas de apoyo a la MIPYME en función de mejorar DEL.
<i>Participación de actores locales, públicos y privados, a fin de crear un entorno territorial que fomente las actividades productivas, en especial las que corresponden a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.</i>	Existen programas de formación, asesoría y capacitación establecidos dentro de políticas de la municipalidad y organismos de apoyo como CONAMYPE y CDMYPE-UNICAES, también hay actividades y espacios como Ferias que se desarrollan en el municipio, para que las empresas se den a conocer; pero no se evidencia mucha articulación entre los actores protagonistas de estas acciones.
<i>Utilización en forma eficiente y sostenible de los recursos endógenos y aprovechar las oportunidades de dinamismo exógeno.</i>	Con base a la evidencia, no se logró identificar acciones o esfuerzos que busquen identificar recursos endógenos del municipio, tampoco el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno; esto no indica que no existan, sino, que no se evidenciaron esfuerzos en los actores por identificarlos.

Fuente: Elaboración propia, con base a elementos de la definición DEL, Albuquerque & Cortés (2001).

VI. Conclusiones

Con base a los resultados estadísticos de las relaciones entre las variables DEL y MIPYMES, el análisis cuantitativo, mostró que en términos numéricos existe una relación positiva de incidencia mutua entre las dinámicas del tejido empresarial MIPYME y el índice compuesto del IDH por municipio, en la “moderadamente alta”. Esto indicaría que el apoyo a las MIPYMES en el municipio, sobre todo al sector micro empresarial, tendría una incidencia positiva en el incremento del IDH de dicho territorio, ya sea a través de la creación de una

mesa de trabajo protagonizada por la municipalidad, donde involucre la participación del sector micro empresarial, para conocer sus necesidades y potencialidades.

No se encontró una forma de establecimiento de políticas de Desarrollo Económico Local en el municipio, más allá de programas apoyados por la localidad, tampoco políticas públicas que orienten a beneficiar a dicho territorio. Es urgente la creación de mesas de trabajo integrada por actores locales, incluyendo Gobierno Central, que apoyen al tejido empresarial, dada la alta relación que este tiene con el DEL del municipio.

Las mayores limitantes con que cuentan las Microempresas, están en el tema de capacitación o entrenamiento al recurso humano de las empresas, al mejoramiento del clima organizacional, prácticas RSE, calidad de empleo y capacidades de exportación, sobretodo en el sector informal, lo que podría indicar que la formalización les ofrecería mejores oportunidades de acceso a estos beneficios, donde algunos son brindados por la municipalidad.

Es posible, que con sus características, Cojutepeque tenga un potencial de desarrollo en la producción de sus productos emblemáticos, algunas MIPYMES podrían aprovechar dichas potencialidades en la explotación de esos productos, sin embargo considero se necesitará la orientación necesaria al sector empresarial para que puedan fortalecer sus capacidades productivas por un lado, su conocimiento organizacional, la eficiencia en sus procesos de producción, capacidad de competir en el mercado, así como también, por otro lado generar nuevos emprendimientos.

VIII. Referencias

- Albuquerque, F., & Cortés, P. (2001). *Desarrollo económico local y descentralización en América Latina Análisis comparativo*. Santiago, Chile: CEPAL, GTZ.
- CEPAL. (25 de Enero de 2016). *Comisión Económica para América Latina y El Caribe*. Obtenido de www.cepal.org: <http://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo>

COMURES. (s.f). *Cojutepeque: Experiencias Municipales de Desarrollo Económico Local*. Cojutepeque.

Cummings, A. (2014). *Introducción al Desarrollo Económico Territorial*. San Salvador, El Salvador.

Fuentes, P. & Ramos, R. (2012). Ciudad intermedia, en la escala regional: el caso de la ciudad de Zacatecoluca, La Paz. *ECA Estudios Centroamericanos, Número 730, volumen 67.*, 437. Obtenido de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

FUSADES. (2014). *FUSADES*. Obtenido de <http://fusades.org.sv/fusades/conocenos/acerca-de-fusades>

Gallicchio, E. (2004). *El Desarrollo Local en América Latina. Estrategia política basada en la construcción de capital social*. Uruguay.

García P., Salgado L., Pérez L. (s.f). *Las Mipymes, un agente clave en la búsqueda del Desarrollo Económico Local*. México, DF.

GOES y Alcaldía Municipal Cojutepeque. (2015). *Plan Cojutepeque Seguro*. Cojutepeque.

Llorens, J., Albuquerque, F., Del Castillo, J. (2002). *Estudio de Casos de Desarrollo Económico Local en América Latina*.

Meyer-Stamer, J. (2003). *¿Qué es el Desarrollo Económico Local? ¿Por qué es tan difícil?*

Meyer-Stamer, J. (2003). *¿Qué es el Desarrollo Económico Local? ¿Por qué es tan fácil?*

Ramirez, E. (2014). *Introducción a la Psicología. Estudios Correlacionales*. España.

USAID, P. d. (2008). *GUIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL*. Guatemala.

Vasquez, B. A. (2001). *La Política de Desarrollo Económico Local*. Santiago, Chile.

Referencias

- Albuquerque, F., & Cortés, P. (2001). *Desarrollo económico local y descentralización en América Latina Análisis comparativo*. Santiago, Chile: CEPAL, GTZ.
- CEPAL. (25 de Enero de 2016). *Comisión Económica para América Latina y El Caribe*. Obtenido de www.cepal.org: <http://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo>
- COMURES. (s.f). *Cojutepeque: Experiencias Municipales de Desarrollo Económico Local*. Cojutepeque.
- Cummings, A. (2014). *Introducción al Desarrollo Económico Territorial*. San Salvador, El Salvador.
- Fuentes, P. & Ramos, R. (2012). Ciudad intermedia, en la escala regional: el caso de la ciudad de Zacatecoluca, La Paz. *ECA Estudios Centroamericanos, Número 730, volumen 67.*, 437. Obtenido de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- FUSADES. (2014). *FUSADES*. Obtenido de <http://fusades.org.sv/fusades/conocenos/acerca-de-fusades>
- Gallicchio, E. (2004). *El Desarrollo Local en América Latina. Estrategia política basada en la construcción de capital social*. Uruguay.
- García P., Salgado L., Pérez L. (s.f.). *Las Mipymes, un agente clave en la búsqueda del Desarrollo Económico Local*. México, DF.
- GOES y Alcaldía Municipal Cojutepeque. (2015). *Plan Cojutepeque Seguro*. Cojutepeque.
- Llorens, J., ALbuquerque, F., Del Castillo, J. (2002). *Estudio de Casos de Desarrollo Económico Local en América Latina*.
- Meyer-Stamer, J. (2003). *¿Qué es el Desarrollo Económico Local? ¿Por qué es tan difícil?*
- Meyer-Stamer, J. (2003). *¿Qué es el Desarrollo Económico Local? ¿Por qué es tan fácil?*
- Ramírez, E. (2014). *Introducción a la Psicología. Estudios Correlacionales*. España.

USAID, P. d. (2008). *GUIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL*.
Guatemala.

Vasquez, B. A. (2001). *La Política de Desarrollo Económico Local*. Santiago, Chile.